

Visítanos en:
<http://www.scoif.com/revistas>

28

**FACTORES DE RIESGO DE DESERCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL DEL
PROGRAMA ACADÉMICO DE
FONOAUDIOLÓGIA EN LA UNIVERSIDAD
SANTIAGO DE CALI [2014B-2019B]**

*Risk factors of dropout and student
accompaniment of the academic program
of speech therapy at the Santiago de Cali
university [2014B-2019B]*

Isabella López

coronelisabella.lopez01@usc.edu.co

Leidy Viviana Osorio

Martínezleidy.osorio08@usc.edu.co

Margarita María Palacio

velásquezmargarita.palacio00@usc.edu.co

TUTOR

Jenny Natalia Torres Zambrano

jennytorres@usc.edu.co

Fonoaudióloga – Universidad del Valle
Magíster en Desarrollo Humano –
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO)

Universidad Santiago de Cali

Programa académico de fonoaudiología

Resumen Esta investigación estuvo enfocada en determinar los factores de riesgo de deserción detectados por el Sistema de Información de Alertas Tempranas –SIAT- y los esquemas de acompañamiento establecidos para los estudiantes del programa académico de fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali entre 2014B a 2019B. Se identificaron los estudiantes reportados en el SIAT y se categorizaron los riesgos influyentes en la deserción estudiantil. El estudio es cualitativo, de tipo descriptivo y corte horizontal, bajo la metodología de estudio de caso. Se revisaron fuentes como bases de datos que contenían reportes de riesgo de deserción, los documentos del horizonte institucional, el

Recepción: 21.04.2020

Aceptación: 10.06.2020

portafolio de servicios del Programa Institucional para la Permanencia Estudiantil y entrevistas a líderes de servicios de este. Se encontró que más del 60% de los estudiantes que ingresan presentan alertas de riesgo de deserción, principalmente a nivel académico, económico y psicosocial. Igualmente, que se requiere seguir fortaleciendo los esquemas de acompañamiento considerando los factores y determinantes orientados por el Ministerio de Educación Nacional, pues, sólo se están considerando 7 de 28 establecidos. Igualmente, se necesitan armonizar los procesos internos para dar respuesta los requerimientos que tienen los estudiantes y de esta manera mitigar efectivamente el riesgo de deserción estudiantil.

Palabras clave: Deserción escolar, enseñanza superior, programa de estudios y medio escolar.

Abstract

This research focused on determining the desertion risk factors detected by the Early Warning Information System -SIAT- and the accompaniment schemes established to speech therapy students at the Santiago de Cali University between 2014B to 2019B. Students reported in the SIAT were identified and the influential risks in student dropout were categorized. The study is qualitative, descriptive and longitudinal, under the case study methodology. Sources such as databases containing dropout risk reports, documents from the institutional horizon, the portfolio of services of the Institutional Program for Student Permanence and interviews to leaders of services. It was found that more than 60% of the students who enter present dropout risk alerts, mainly at the academic, economic and psychosocial level. Likewise, it is necessary to continue strengthening the accompaniment schemes considering the factors and determinants guided by the Education Ministry. It is to get better the internal processes to respond to the requirements that students have and thus effectively mitigate the risk of student

desertion. Keywords: School dropout, higher education, studies program and school environment.

Introducción

Se ha considerado que la educación es una herramienta valiosa para posibilitar el desarrollo integral de una persona y preparar a la sociedad para la construcción de metas colectivas. Particularmente, se presupone que aquellas personas que culminan sus estudios universitarios serán seres humanos capaces de enfrentar desafíos del mundo contemporáneo (Ministerio de Educación Nacional, 2007) generando nuevas oportunidades para otros de corte individual, social, familiar y económica. Lo anterior se afirma, porque frente a los retos actuales que suscita la globalización económica, la educación superior ha sido definida por muchos países, como aquella que da respuesta a las demandas de información, productividad y diseño de servicios basados en investigación, ciencia, innovación y tecnología. Para ello, establece como objeto central la formación de profesionales que cuenten con habilidades para crear e incorporar nuevas alternativas que contribuyan al desarrollo socioeconómico, la equidad social y la calidad de vida individual.

A pesar de lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- afirma que el número de estudiantes que accede a la educación superior y no logra culminar sus estudios es alarmante, pues en algunas regiones alcanza promedios superiores a la mitad de la población. Es por ello, que algunos países han comenzado a integrar procesos de mejoramiento de calidad en educación superior que incluyen indicadores de aumento de retención en los primeros años de estudios universitarios (UNESCO, 2005).

La deserción en la educación superior es un problema global; más de la mitad de los países de Latinoamérica tiene altos índices de deserción; donde se evidencia que casi la mitad de los estudiantes que acceden a

primer semestre no continúan estudiando. La UNESCO, a partir de la recopilación de estudios locales, definió que el nivel de deserción en América Latina alcanza hasta 55%, siendo los programas de salud los que presentan los más altos índices de deserción, se reporta que países como Chile alcanzan tasas hasta de 62,5%, seguido por Panamá con 58% y Bolivia con 36,6% (UNESCO, 2004).

En términos globales, Colombia es el segundo país en América Latina con mayor tasa de deserción universitaria. Según un informe del Banco Mundial, se estima que 42% de los que ingresan a planteles educativos termina desertando en los primeros años (Mogollón, 2018). El último informe sobre deserción realizado por Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior –SPADIES- determinó para la cohorte 2011–2016 casi la mitad de los estudiantes que iniciaron un pregrado profesional no logró culminarlo (45,09%) (Ministerio de Educación Nacional, 2017). Respecto a la distribución por departamentos, Putumayo es el departamento que reporta la cifra más alta de deserción universitaria alcanzando 80,21%, seguido por Guajira, Cauca, y Casanare con 55,62%, 55,61%, 52,44%, respectivamente.

Otros departamentos que superan el promedio de deserción nacional, calculado en 45,09%, son el Valle del Cauca (49,97%) y Risaralda (48,58%) (Ministerio de Educación Nacional, 2017). La UNESCO categorizó tres principales factores relevantes para la deserción: académicos, institucionales y socioeconómicos. Los primeros, hacen referencia a las situaciones que se encuentran relacionadas con bajo rendimiento académico, que en muchos casos se asocia a experiencias académicas previas y bajo aprovechamiento de los servicios de apoyo y orientación que tienen las universidades; el segundo, hace referencia a los esquemas de acompañamiento definidos por las universidades a nivel curricular y administrativo; y el tercero, al que se atribuye

la mayor tasa de deserción, corresponde con la correlación de falta de oportunidades a nivel laboral y los bajos niveles de ingreso económico que tienen las familias. Adicionalmente, en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, integró el factor individual, como las características personales y de influencia familiar que pueden generar impacto en la permanencia o deserción en el sistema universitario (UNESCO, 2004).

Las universidades como instituciones responsables de este fenómeno afrontan el reto de conservar o retener a los estudiantes permitiéndoles avanzar en su ciclo de profesionalización evitando las deserciones, lo que a su vez implica eficiencia en la calidad de la educación superior que brindan las instituciones. Es fundamental por parte de las instituciones que su enfoque hacia la deserción este a favor de creación y/o fortalecimiento de programas de retención estudiantil en las instituciones de educación superior, es decir, pensarse la deserción estudiantil como una problemática posible de mitigar a través de rutas de acompañamiento y seguimiento acorde a las necesidades que se establecen en el diagnóstico de ingreso a los procesos académicos universitarios.

Esta investigación, se focaliza en describir los factores de riesgo de deserción detectados por el Sistema de Información de Alertas Tempranas y los esquemas de acompañamiento establecidos para los estudiantes del programa académico de fonología de la Universidad Santiago de Cali entre 2014 a 2019, como alternativa de generación de conocimiento objetiva para la toma de decisiones que enriquezcan la permanencia estudiantil. Igualmente, reconocer la funcionalidad del Sistema de Información de Alertas Tempranas y los esquemas de acompañamiento establecidos para los estudiantes del programa y universidad de referencia, los cuales, se han determinado como recursos diferenciales en los procesos de evaluación de la calidad como

el registro calificado y la acreditación de alta calidad.

Material y métodos

Esta investigación se realizó desde el marco de un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y corte horizontal. Se desarrolló bajo la metodología de estudio de caso considerando como unidad de análisis el programa académico de fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali. Con el fin de revisar el fenómeno del riesgo deserción se estableció como población los registros exportados del Sistema de Alertas Tempranas -SIAT- y los actores que participan en los servicios del Programa de Permanencia Estudiantil -PIPE-. Al respecto, se establecieron dos muestras de análisis. Se consideraron dos muestras de tipo primario, la primera correspondiente con la base de datos con el reporte de alertas por estudiante que ingresó a primer semestre entre los periodos 2014B a 2019B, y la segunda, conformada por documentos institucionales y registros de entrevista a líderes de los servicios del Programa de Permanencia Estudiantil (PIPE) de la Universidad Santiago de Cali. La sistematización y análisis de información se realizó a través de matrices de correlación en Microsoft Excel con el fin de aplicar las funciones de filtros y comparación entre los hallazgos de las categorías dispuestas por SIAT y las categorías de factores y determinantes del Ministerio de Educación Nacional. Este estudio contó con el aval del Comité de Ética de la Facultad de Salud de la Universidad Santiago de Cali.

Resultados

Inicialmente, se identificó la cantidad de estudiantes en riesgo de deserción reportados en el sistema de información de alertas tempranas matriculadas en primer semestre entre agosto del 2014 a diciembre del 2019, para ello, se accedió a una base de datos entregada por la dirección del programa académico que incluía el reporte del Sistema de Alertas Tempranas (SIAT) de

los periodos 2019A y 2019B. Es decir, que el primer hallazgo del estudio es que no existen reportes de seguimiento frente a los riesgos de deserción de los estudiantes que ingresaron entre los periodos 2014B a 2018B.

Lo anterior, considerando que dicho periodo es fundamental para los procesos de autoevaluación de alta calidad del programa académico de referencia. Para el periodo 2019A, 26 personas formalizaron la matrícula académica para primer semestre de las cuales 17 presentaron algún riesgo según el SIAT, así mismo, para el periodo 2019B, 24 personas formalizaron la matrícula académica para primer semestre de las cuales 19 presentaron algún riesgo según el SIAT. Al respecto, considerando los datos obtenidos de las plataformas en los periodos en los que fue posible, más de 60% de los estudiantes que ingresan al programa académico de fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali presentan algún tipo de alerta de riesgo para deserción.

Posteriormente, se categorizaron los riesgos de deserción a los que se enfrentan los estudiantes, para la interpretación de los datos es necesario precisar que, el Sistema de Alertas Tempranas –SIAT de la Universidad Santiago de Cali, sugiere la clasificación de alertas por color, en rojo y naranja, a pesar de lo anterior, no existe un manual público para la interpretación de color, no obstante, se presume que la clasificación de alertas rojas sugiere un riesgo mayor respecto a las alertas naranja, considerando la analogía del semáforo. Considerando los periodos que pudieron ser analizados, es decir 2019A y 2019B, se evidenció que existen mayores índices de las alertas naranjas en comparación con las alertas rojas. En cuanto a las primeras, las alertas con mayor predominio son de tipo académico, alcanzando una tasa de 88.2% y 100% para el periodo 2019A y 2019B, respectivamente. En segundo lugar, para el periodo 2019A se reflejan alertas económicas (82.4%) y psicosociales (82.4) %.

Igualmente, en segundo lugar, para el periodo 2019B las alertas económicas (98.5%) psicosociales (89.5%). Finalmente, la categoría de riesgos en la que se reportaron menos alertas naranjas fue la familiar, alcanzando porcentajes de 64.7% y 47.4% para cada periodo analizado.

Respecto a las alertas rojas, se encuentra la categoría que tiene mayor predominio es la económica alcanzando tasas de 70.6% y 73.7%, seguido de la académica representada en 64.7% y 68.4%, para los periodos 2019A y 2019B, respectivamente. Por otra parte, no existe representación significativa de riesgos en las categorías psicosocial y familiar, debido a que el hallazgo más alto se reflejó en tan solo 11.7% para ambos casos en los dos periodos.

Particularmente, para el periodo 2019A, de acuerdo con el SIAT, los estudiantes detectados con riesgo requieren apoyos en el componente académico asociados con el dominio de una segunda lengua –inglés- (52.9%), matemáticas (47.1%), organización de información (35.3%), comprensión lectura (23.5%), ciencias naturales (23.5%), resolución de problemas (17,6%), escritura (11.8%), memoria (11.8%), ciencias sociales (11.8%) , toma de decisiones (11.8%), comunicación (5.9%), atención (5.9%) y para preguntar (5.9%).

En esta categoría no se encontraron alertas asociadas con la oralidad y la motivación. En el componente económico se encuentra que 82.4% comparten en núcleos familiares en donde 2 o más personas dependen de una misma entrada económica y 29.4% adicionalmente cuentan con egresos de arriendo de vivienda. Adherido a ello, 88.3% informa que el ingreso familiar mensual es inferior a \$5.000.000. Respecto a la financiación para su educación superior, 29.4% requieren apoyo de créditos y 5.9% refieren no contar con recursos para pagar sus estudios. En esta categoría no se registran alertas asociadas a pago de matrículas por beca y vivienda hipotecada.

En cuanto al componente familiar 82.3% de estudiantes reportaron que su padre y madre contaban con el bachillerato como máximo nivel de formación y respecto a los riesgos psicosociales 58.8% afirman haber transitado por episodios de estrés recurrente, 35.3% manifiestan no ser partícipes de grupos sociales, 11.8% aseguran haber tenido depresión y ansiedad recurrente, 5,9% señalan que la actividad más frecuente es jugar videojuegos. En esta categoría no se registraron alertas por condiciones de vulnerabilidad asociadas a ser víctimas del conflicto armado. Específicamente, para el periodo 2019B, de acuerdo con el SIAT, los estudiantes detectados con riesgo requieren apoyos en el componente académico asociados a asignaturas como matemáticas (73,6%), ciencias naturales (47.3%), dominio de la segunda lengua –inglés- (42.1%), memoria (26,3%), organización de la tarea (26.3%), toma de decisiones (26.3%), al momento de preguntar (21%), resolución de problemas (10.5%), ciencias sociales (10.5%), motivación hacia el estudio (10.5%), comprensión y comunicación (5.2%), escritura (5.2%) y lectura, (5.2%). En esta categoría no se encontraron alertas asociadas con la oralidad y atención. En el componente económico se ve representado que 94.6% informan que 2 o más personas dependen de un mismo ingreso económico, y 21% adicionalmente cuentan con egresos de arriendo de vivienda.

Adherido a ello, 94.7% afirman que los ingresos familiares mensuales son inferior a los \$5'000.000 y 5.2% aseguran que la vivienda donde habitan se encuentra en deuda o hipotecada. En cuanto a la financiación de la educación superior, 38.8% requerirán entidades crediticias, 5.2% refieren no contar con recursos para pagar sus estudios y 10.5% pagará con recursos propios. En esta categoría no se encontraron alertas asociadas con pago de matrículas con beca y el no pago con recursos propios. En cuanto al componente familiar 78.9% de estudiantes reportaron que su padre y madre

contaban con el bachillerato como máximo nivel de formación.

En referencia a los riesgos psicosociales 73.6% manifestaron haber transitado por estrés recurrente, 21% episodios de ansiedad, 10.5% aseguran no ser partícipes en grupos sociales, 5.2% señalan transitar por episodios depresivos. En esta categoría no se registraron alertas relacionadas con la actividad de ocio - videojuegos ni tampoco, con alertas asociadas a víctimas del conflicto armado.

Considerando que la finalidad del instrumento SIAT es identificar anticipadamente los riesgos enmarcados en cinco (5) categorías: factor familiar, factor económico, factor de relaciones sociales, factor emocional y afectivo, y factor académico, para poder brindar apoyos que favorezcan la permanencia estudiantil y brinde un abordaje integral del problema de la deserción coordinando un trabajo articulado con las diferentes dependencias de la Universidad Santiago de Cali.

Es necesario señalar que el Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Educación Nacional, 2009) sugiere a las Instituciones de Educación superior analizar la deserción a la luz de treinta y cinco (35) determinantes categorizados en cinco (5) factores, al respecto, el Sistema de Alertas Tempranas - SIAT- de la Universidad Santiago de Cali da respuesta a 7 determinantes, puede enriquecerse en 28 determinantes sugeridos por el MEN y presenta la valoración de cuatro determinantes no considerados por la entidad nacional. Se puede señalar que se presenta coincidencia de categorización por factor en tan sólo dos (2) de los determinantes referidos como factor socioeconómico y económico, para el MEN y SIAT, respectivamente, asociados con el nivel de ingresos y la dependencia económica de personas por núcleo familiar.

Adherido a ello, se evidencia que el SIAT da respuesta a un determinante adicional de esta categoría, sin embargo, lo establece como una alerta en el factor familiar asociado

al nivel educativo de los padres. Igualmente, el SIAT brinda respuesta desde la identificación de alertas a tres (3) determinantes institucionales, sin embargo, lo establece como factores de corte económico, académico y psicosocial, dentro de estos determinantes se encuentran formas de pago de matrícula, apoyos académicos y apoyos ante posibles riesgos psicosociales (víctimas del conflicto armado, depresión, ansiedad y estrés). Finalmente, el SIAT da respuesta a un determinante del factor individual, sin embargo, la Universidad lo categoriza en el factor psicosocial referido como la vinculación a grupos sociales.

Cabe resaltar que existen unas categorías que permite medir el SIAT y que el Ministerio de Educación no toma en cuenta; el SIAT sugiere que dentro del factor Psicosocial debe considerarse como una alerta la actividad frecuente relacionada con los videojuegos que tiene que ver directamente con una realidad actual que puede afectar a quienes invierten la mayor parte de su tiempo en esto, por otra parte, sugiere considerar dentro del factor económico alertas asociadas con los criterios de financiación de vivienda, los cuales, tienen relación directa con la capacidad de pago de los estudiantes. Existen 28 determinantes que podrían ser considerados en el SIAT para enriquecer la herramienta y poder fortalecer el seguimiento y acompañamiento a los estudiantes que pueden presentar riesgos de deserción. En el factor individual se encuentran ocho (8) determinantes asociados con: edad, género, estado civil, posición dentro de los hermanos, entorno familiar, problemas de salud, incompatibilidad de horarios, expectativas no satisfechas. En referencia al factor académico se evidencian (8) determinantes asociados con: orientación profesional, tipo de colegio, rendimiento académico, calidad del programa, métodos de estudio, resultados de examen de ingreso, insatisfacción con el programa, número de materias. En cuanto al factor institucional, se ve representado 7 determinantes

relacionados con normalidad académica, recursos universitarios, orden público, entorno político, nivel de interacción personal, profesorado, estudiantes. Y finalmente en el factor socioeconómico se encuentran (5) determinantes asociados con estrato, situación laboral, situación laboral de los padres, personas a cargo, entorno macroeconómico.

Por otra parte, se indagó sobre los sistemas de acompañamiento con los que cuenta el programa académico de fonoaudiología y su implementación con estudiantes en riesgos de deserción. Al respecto, en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) no existen criterios explícitos que articulen los riesgos de deserción a los que se enfrentan los estudiantes con las alternativas sugeridas por este lineamiento institucional.

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional sugiere cuatro líneas estratégicas que promueven la calidad educativa en concordancia con lo propuesto por el MEN (Ministerio de Educación Nacional, 2009), particularmente, se propone una línea estratégica denominada Academia con calidad y pertinencia, en la cual, se sugieren dos macroestrategias¹ en las que se presume que se integran los procesos de seguimiento y permanencia estudiantil. Es necesario señalar que en el documento no se explicita el seguimiento a los casos en riesgo de deserción o la articulación de programas de permanencia estudiantil que tiene la Universidad Santiago de Cali.

Particularmente, en el programa académico de fonoaudiología, de acuerdo con lo referido en el Proyecto Educativo del Programa (Universidad Santiago de Cali, 2019), se encontró una relación con la aceptación de criterios diferenciales en la misión, se evidenció un referente explícito sobre la retención estudiantil en los principios de formación. Dentro de programas que reconoce el programa para la operación de

acciones que atiende los riesgos de deserción es el Centro de Escritura, Lectura y Oralidad Académica –CELOA.

Considerando que la Universidad Santiago de Cali cuenta con un Programa Institucional para la Permanencia Estudiantil –PIPE-, se revisó la página web en donde se encontró que ofrece un portafolio de servicios que se estructura como sistema de acompañamiento de los cuales, los estudiantes, se pueden beneficiar y mitigar sus riesgos, en donde se incluyen aquellos que pertenecen al programa académico de fonoaudiología, pueden acceder para mejorar su desempeño y mitigar la deserción.

Los servicios de permanencia son: Oferta de tutorías y monitorías: No se describe, pero se relaciona en la página de PIPE. Programa para formación de monitores: No se describe, pero se relaciona en la página de PIPE. Centro de Escritura, Lectura y Oralidad Académica: promoción de las competencias comunicativas orales y escritas, evalúan e intervienen los usuarios con perfil enmarcado en los indicadores de vulnerabilidad de repitencia y deserción (Universidad Santiago de Cali, s.f.)

- Componente observatorio académico: realiza tratamiento y análisis estadístico de variables relacionadas con la deserción y realiza caracterizaciones de los estudiantes a través de pruebas de ingreso (Universidad Santiago de Cali, s.f.)
- Componente recursos financieros: brinda atención personalizada donde te asesorará sobre alternativas de financiación, convenios e incentivos financieros.” (Universidad Santiago de Cali, s.f.)
- Componente universidad vida saludable: oferta talleres de control y manejo del estrés y la ansiedad, técnicas de estudio, resolución de conflictos, habilidades sociales y comunicación, y orientación

¹ Macroestrategia 2: Fortalecer la selección, cualificación y desarrollo de estudiantes, docentes y personal administrativo, y

Macroestrategia 3: Realizar seguimiento, actualización e innovación pedagógica y curricular.

profesional (Universidad Santiago de Cali, s.f.).

Con el fin de ampliar la información de los servicios de apoyo de la Universidad Santiago de Cali que buscan dar respuesta y mitigar los riesgos de deserción estudiantil, se realizaron entrevistas a los líderes de proceso publicados en la página de la Universidad Santiago de Cali, encontrando que ninguno de los líderes de los servicios que fueron entrevistados expresa emplear la plataforma SIAT para el diseño de sus intervenciones, lo anterior, se argumenta en que en algunos casos no tienen acceso (CELOA y programa de formación de monitores) y en otros casos los datos exportados por la herramienta son insuficientes para los requerimientos del servicios (Universidad Saludable).

Los servicios articulados al Programa de Permanencia Estudiantil (PIPE) se concentran principalmente en dar respuesta a factores de riesgo individual, académico e institucional. Al respecto, de los 27 determinantes condensados en dichos factores, los servicios tan sólo tienen intención explícita de mitigar 8 determinantes de riesgo correspondientes con integración social, entorno familiar, orientación profesional, formas de financiamiento, apoyo psicológico, apoyo académico, métodos de estudio y resultados de pruebas de estudios. Finalmente, es importante señalar que en el marco de las entrevistas los líderes reportaron otros servicios que no están alineados con PIPE de manera explícita, de acuerdo con los referentes institucionales (PEI, PEDI, PEP y página web) y que pueden aportar al bienestar y permanencia de los estudiantes: Bienestar terapia del lenguaje, Bienestar audiológico Clínica odontológica Centro de Estudios de en Educación y Lenguaje (CEEL)

Discusión

La deserción en la educación superior es un fenómeno que se presenta con mayor prevalencia en países de América Latina, representando un desafío para las Instituciones “los altos niveles de deserción

son un símbolo de fracaso para las instituciones de educación superior, representando un reto de eficiencia interna” (Salmi, 2016); es su deber diseñar y crear estrategias que disminuyan las tasas de abandono y aumenten las tasas de terminación de la educación superior.

Para comprender este fenómeno es necesario identificar los factores de riesgo influyentes en la deserción estudiantil, por ello el Ministerio de Educación Nacional, ha dispuesto unos factores de riesgo y determinantes que permiten dar luz de aquellos aspectos que recogen la información básica y a su vez necesaria para seleccionar a aquellos estudiantes que presentan algún tipo de riesgo de abandonar sus estudios académicos.

La Universidad Santiago de Cali, cuenta con un Sistema de Información de Alertas Tempranas –SIAT- para dar cumplimiento al objetivo de disminuir los índices de deserción universitaria, identificando los factores de riesgo del estudiante en el momento de ingreso a la institución.

Esta investigación tuvo como objeto describir la potencia de dicho Sistema de Alertas Tempranas para describir y activar servicios frente a los factores de riesgo a los que estaban expuestos los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali entre agosto 2014 a diciembre 2019, sin embargo, los datos disponibles del sistema fueron exclusivamente de los dos últimos semestres del periodo de referencia, es decir, entre enero a diciembre de 2019.

Lo anterior, permite ubicar como primer criterio de retroalimentación identificado a través de este estudio, que la accesibilidad de los datos presenta importantes limitaciones para que pueda servir como información que enriquezca los procesos administrativos y de seguimiento de los estudiantes en riesgo. Pues, implica el diseño de nuevos protocolos de detección y evaluación de riesgos para poder generar planes de seguimiento por parte de los servicios de acompañamiento con los que cuenta la Universidad. En

concordancia, la carencia de dichos datos permite develar que, al menos para particularmente para el programa de fonoaudiología, no fueron gestionados correctamente por las dependencias encargadas.

De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, existe falta de sincronía entre la dirección de registro y control y las direcciones de programa, pues, la primera instancia refiere que esos datos son responsabilidad de la dirección de programa, mientras que, la segunda manifiesta que el acceso está restringido por la actualización liderada por registro y control. La disyuntiva en mención establece un panorama que puede visibilizar fallas en el seguimiento de los estudiantes detectados que puede repercutir en aumentos de tasas de deserción.

Según Cabrera, éstas serían un indicador de baja calidad en donde se devela la universidad no hizo lo necesario para que los estudiantes terminaran su carrera (Cabrera, Bethencourt, Álvarez, & González, El problema del abandono de los estudios universitarios, 2006). Considerando que “uno de los mayores retos en educación superior es continuar disminuyendo la tasa de deserción” (Ministerio de Educación Nacional, 2017), se sugiere al programa académico de fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali documentar los procesos de detección y seguimiento de aquellos estudiantes que pueden presentar riesgos de deserción y que ingresaron entre el periodo agosto 2014B hasta diciembre de 2018B, pues, no existe huella de datos en el SIAT, sin embargo, se pueden proyectar estudios retrospectivos con los servicios de acompañamiento. Lo anterior, para garantizar las condiciones de calidad propuestos por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA- en su característica N°32, la cual, es tomada en cuenta en los procesos de renovación de registro calificado y acreditación de alta.

Así mismo, se recomienda a la dirección de Admisiones Registro y Control de la

Universidad Santiago de Cali establecer protocolos para garantizar el acceso a los datos y revisar criterios de seguimiento a la información del SIAT, ya que es la instancia que representa la orientación de la Institución, y su correcta directriz o coordinación favorecerá las tasas de retención y graduación de los estudiantes, ya que “el tiempo promedio de permanencia de los estudiantes en el programa es concordante con la calidad que se propone alcanzar y con la eficacia y eficiencia institucionales” (Ministerio de Educación Nacional, 2013).

Particularmente, frente al fenómeno de estudio y los hallazgos posibles entre el periodo 2019A y 2019B, más de 60% de los estudiantes que ingresan a primer semestre al programa académico de fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali presentan algún tipo de alerta de riesgo para deserción. Lo cual, se establece como un reto impostergable para la institución.

“Las universidades deben considerarse enteramente responsables frente al fenómeno de la deserción, obligándose a analizar la situación... y luego diseñar e implementar programas adecuados para reducir o hasta eliminar la deserción” (Salmi, 2016)

Al respecto, considerando los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Educación Nacional, 2009), se esperaría que la Universidad Santiago de Cali analice la deserción a la luz de treinta y cinco (35) determinantes categorizados en cinco (5) factores: individuales, institucionales, socioeconómicos y académicos.

Sin embargo, la Universidad ha establecido una categorización propia, que cuenta con concordancias y disonancias frente a los parámetros del MEN, y que se refleja en su Sistema de Alertas Tempranas - SIAT-. De acuerdo con los resultados de este estudio, se puede afirmar que el SIAT requiere enriquecerse en la detección de 28 determinantes de acuerdo con el lineamiento del MEN, pues, sus preguntas sólo permiten identificar 7 determinantes de los 35

propuestos. Aspecto que proporciona falencias en la visualización y comprensión del panorama de riesgo en el que se encuentran los estudiantes, reduciendo las probabilidades de focalizar las estrategias de permanencia estudiantil hacia los factores y determinantes que generen mayor impacto de deserción.

Con el fin de conocer la categorización de riesgos que maneja la Universidad Santiago de Cali, se intentó ubicar un manual de explicación frente a las alertas detectadas por SIAT en la página web de la universidad y con la dependencia de Registro y Control, al respecto, se señaló que este manual no es público, no es permitido para ser usado en investigaciones y tampoco es de acceso para los directores de programa académico, quienes tienen la tarea de analizar la información que exporta el SIAT. La restricción en dicho acceso dificulta el análisis y la correcta gestión frente al fenómeno de deserción de la Universidad, particularmente, para el programa académico objeto de este estudio.

Es imprescindible, para la gestión de la deserción por parte de los programas académicos, que la Universidad Santiago de Cali diseñe un manual que facilite la interpretación de los datos que genera el SIAT y que sea público para los directores y líderes de proceso de los programas de acompañamiento, adherido a ello, se sugiere enriquecer los criterios de detección con los lineamientos de la UNESCO y del MEN, considerando que son entidades que tienen autoridad en el manejo del fenómeno de estudio.

Se exhorta con este argumento, a que la Universidad como institución generadora de conocimiento, sea coherente con su responsabilidad frente a la democratización del conocimiento para mejorar procesos internos y ser ejemplo para otras experiencias, es decir,

“hacer factible que ideas, opiniones, diversidad cultural, saber y educación sean accesibles en cualquier lugar, a cualquier hora y para todos” (Winkler, 2003) y de esta manera se permita

“actuar, participar y tomar decisiones de importancia para la vida colectiva” (Betancourt & Fonseca).

De esta manera se enriquece el intento de la Universidad Santiago de Cali de consolidar el observatorio académico disponible en su página web, en donde se explicita que la siguiente información es de acceso para procesos de investigación que enriquezcan el funcionamiento interno:

“Tratamiento y análisis estadístico de variables relacionadas con la deserción, caracterización de estudiantes, resultados de pruebas de perfil de ingreso y competencias para estudiantes de primer semestre, traslado, transferencia y reintegros” (Universidad Santiago de Cali, s.f.)

No obstante, los controles para el manejo de información y las fallas la distribución de roles para el manejo de datos ya expuestas en este apartado, se estableció como una limitante para el estudio y evidencia dificultades para que la Institución en sí misma tome medidas que reduzcan los riesgos de deserción. La burocratización, como lo indica Max Weber, es un principio de la jerarquía funcional y de la tramitación que limita la toma de decisiones que enriquecen los procesos colectivos.

En este caso, es un fenómeno que afecta negativamente a la universidad, pues, solo el personal administrativo con altos cargos se les permite tener esta información, sin embargo, no son los responsables de generar acciones que mitiguen la deserción, pues, se espera que estas sean ejercidas y lideradas por actores de la base estructural (Martínez, 2016).

En consecuencia, la falta de información y/o la dificultad de acceso a la misma por parte de los directores de programa o líderes de procesos de acompañamiento, limita la posibilidad de entender la problemática y así mismo de brindar soluciones, restringiendo la participación ante un fenómeno que afecta a la comunidad educativa de forma colectiva.

Particularmente, respecto a los resultados entregados por el SIAT, sobre los riesgos de deserción de los estudiantes que ingresaron a primer semestre durante los periodos 2019 A

y 2019B, se puede afirmar que los riesgos con mayor prevalencia corresponden a los factores académico y económico, seguido del factor psicosocial. Vale la pena referir, que Salmi sugiere que a nivel internacional los factores que predominan tienen coincidencia con lo encontrado en este estudio.

“Comúnmente se cree que las barreras financieras contribuyen al abandono de los estudios, lo cual es cierto, pero no excluyente, ya que influyen factores académicos y psicológicos” (Salmi, 2016)

38

Un estudio realizado por el Ministerio Nacional de Educación, en el cual realizaron un análisis de determinantes de la deserción en la educación superior colombiana, encontró que entre las variables de nivel de importancia alto “se encuentran los resultados en las pruebas de Estado y el ingreso del hogar” (Ministerio de Educación Nacional, 2008).

Al respecto, la investigación realizada en la Universidad Santiago de Cali identificó que la información se encuentra diseminada entre la entrevista de ingreso, el SIAT y los servicios de apoyo, lo que sugiere trabajar en un sistema de articulación que permita develar la correlación entre los diferentes hallazgos de las instancias correspondientes. En ese sentido, no se pudo concluir si existía correlación entre los resultados de las pruebas de estado, las alertas de corte académico detectadas por SIAT o pruebas de apoyo, y las identificadas por los servicios de acompañamiento que aplican tamizajes o evaluaciones independientes pues no tiene acceso directo a los resultados de SIAT.

Lo anterior, se afirma porque en el estudio del MEN se ratifica que las pruebas de Estado permiten “medir fundamentalmente las competencias con las que los estudiantes llegan a la universidad” (Ministerio de Educación Nacional, 2008) y descubrieron que los resultados medios y bajos representan “un efecto negativamente fuerte sobre el riesgo de deserción que un individuo enfrenta” (Ministerio de Educación Nacional, 2008), pues estos estudiantes no tendrán las

competencias necesarias para enfrentarse a un contexto de educación superior.

Este aspecto es fundamental para el análisis considerando que la Universidad Santiago de Cali cuenta en su misión y principios con la característica de inclusión evitando limitar el acceso por bajas puntuaciones las pruebas de Estado, sin embargo, debe proyectar acciones para mitigar los riesgos. Entre las variables de nivel alto, intermedio y bajo, del estudio mencionado no se encontró ninguna relacionada con el factor psicosocial, sin embargo, es importante reconocer que unas de las teorías más antiguas e influyentes sobre la deserción es la propuesta por Tinto (Ministerio de Educación Nacional, 2015) quien hizo énfasis en que la decisión del estudiante entre permanecer o abandonar sus estudios, está determinada por la capacidad de integración y la adaptación de este a la institución; por lo cual es responsabilidad de la institución brindar apoyo psicológico que asegure que este proceso de integración sea exitoso.

Finalmente se indagaron los sistemas de acompañamiento vigentes de la Universidad Santiago de Cali para asegurar que estos estuvieran diseñados para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes según los resultados del SIAT. Para ello, se tuvo en cuenta los documentos de horizonte institucional: Proyecto Educativo Institucional-PEI- (Universidad Santiago de Cali, 2007), el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional –PEDI- (Universidad Santiago de Cali, 2014) Proyecto Educativo del Programa –PEP- (Universidad Santiago de Cali, 2019); y la página web del Programa Institucional de Permanencia Estudiantil de la Universidad Santiago de Cali, en donde se presentan estrategias de seguimiento que dicen estar enfocadas a mitigar el índice de deserción de los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali; sin embargo en el caso del Proyecto Educativo Institucional (PEI) se encontró que la universidad promueve la consolidación de programas que fomenten el bienestar; pero

no existen criterios explícitos que articulen los riesgos de deserción a los que se enfrentan los estudiantes con las alternativas sugeridas por este lineamiento institucional.

En el caso del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) se obtuvo hallazgos que sugieren cuatro líneas estratégicas que promueven la calidad educativa en concordancia con lo propuesto por el MEN, particularmente, se propone una línea estratégica denominada Academia con calidad y pertinencia, en las que se presume que se integran los procesos de seguimiento y permanencia estudiantil. No obstante, es necesario señalar que en el documento no se explicita el seguimiento a los casos en riesgo de deserción o la articulación de programas de permanencia estudiantil que tiene la Universidad Santiago de Cali y por ello, se sugiere que se enriquezca de manera explícita considerando que hace parte de los factores para la acreditación de alta calidad de la Universidad y de sus programas académicos. En concordancia con lo anterior, en el programa académico de fonoaudiología, de acuerdo con lo referido en el PEP (Universidad Santiago de Cali, 2019), se encontró un referente explícito sobre la retención estudiantil en los principios de formación, donde su enfoque principal es la retención de estudiantes en la medida de proporcionar competencias similares entre todos los estudiantes en posible riesgo.

Los hallazgos acerca de los documentos institucionales presentan concordancia con el modelo de adaptación e integración del estudiante en el ámbito escolar y social de la vida universitaria. Dentro de este modelo de adaptación hay que destacar la Teoría de la Persistencia de Tinto (Cabrera, Bethencourt, Álvarez, & Miriam, El problema del abandono de los estudios universitarios, 2006), quien describe el concepto de integración del individuo desde el enfoque social, económico y cultural.

A pesar de que exista concordancia, se sugiere enriquecer los documentos de horizonte institucional visibilizando el

fenómeno de atención y seguimiento a la deserción como un componente de atención explícito. Puesto que es fundamental la cohesión entre lo proyectado y lo accionado para que se logre el objetivo de reconocer, plantear y desarrollar planes estratégicos enfocados en pro de la retención universitaria. Es indispensable que se proyecten dentro de estos documentos y rutas institucionales que permitan mayor compromiso, generando resultados eficientes y medibles que de manera directa impactan la población y de forma indirecta impactan la calidad educativa de la Universidad Santiago de Cali.

Entre los hallazgos en cuanto al manejo y seguimiento que se les brinda a aquellos estudiantes que presentan riesgo de deserción se detectó que la universidad cuenta con un Programa Institucional para la Permanencia Estudiantil –PIPE–, el cual a su vez ofrece un portafolio de servicios que se estructura como sistema de acompañamiento de los cuales, los estudiantes, se pueden beneficiar y mitigar sus riesgos. Después de revisar la página y entrevistar alguno de los líderes de los programas, se pudo identificar que la institución tiene sistemas que dan respuesta algunos de las determinantes más prevalentes asociadas con los factores económicos, académicos y psicosociales, pero no es evidente que se les haga un seguimiento a los estudiantes que obtienen alertas en la plataforma SIAT. Si bien, existen los programas, son los estudiantes quienes por voluntad propia deben solicitar los servicios, ya sea porque reconocen sus dificultades o por recomendación de algún docente y no directamente por un seguimiento protocolizado a nivel institucional.

Se concluye que el Sistema de Alertas Tempranas requiere enriquecerse, para ello, se sugiere incluir preguntas que develen los determinantes orientados por el MEN, además, es indispensable generar manuales de proceso para que se articulen las diferentes dependencias y los servicios del

Programa de Permanencia Estudiantil garanticen su objetivo, pues, como se mencionó a lo largo de este apartado existen fallas entre la generación de datos, el acceso a la información y su uso para el diseño de alternativas para el acompañamiento.

Es primordial que, desde los entes administrativos y académicos de la Universidad Santiago de Cali, se conciba el fenómeno de la deserción universitaria como un problema real y sobre el que la Institución tiene una responsabilidad impostergable, ya que ésta genera consecuencias sociales, emocionales y económicas que no solo afectan al estudiante, sino que de cierta forma afecta su entorno más cercano.

Conclusiones

Considerando los datos generados por el Sistema de Alertas tempranas de la Universidad Santiago de Cali, en los periodos 2019A y 2019B, más de 60% de los estudiantes que ingresan al programa académico de fonoaudiología presentan algún tipo de alerta de riesgo para deserción.

Los riesgos que más presentan son de tipo académico, en segundo lugar, se reportan aquellos de tipo económico, seguido de los psicosociales y el que menos se reporta son los de la categoría familiar. El sistema de alertas tempranas –SIAT- da respuesta a siete (7) determinantes referidos por el Ministerio de Educación Nacional (integración social, becas y formas de financiamiento, apoyo académico, apoyo psicológico, nivel de ingresos, dependencia económica y nivel educativo de los padres) además podría enriquecerse en veintiocho (28) sugeridos por el MEN a los que no da respuesta explícitamente, (edad, género, estado civil, posición dentro de los hermanos, problemas de salud, entorno familiar, incompatibilidad de horarios, expectativas no satisfechas, orientación profesional, tipo de colegio, rendimiento académico, calidad del programa, métodos de estudio, resultados del examen de ingreso, insatisfacción con el programa, número de materias, normalidad

académica, recursos universitarios, orden público, entorno político, nivel de interacción personal, profesorado, estudiantes, estrato, situación laboral, situación laboral de los padres, personas a cargo y entorno macroeconómico) con el fin de fortalecer el seguimiento y acompañamiento a los estudiantes que puedan presentar riesgo de deserción.

Además, el SIAT contempla cuatro (4) determinantes que no son considerados por el Ministerio de Educación Nacional, (vivienda familiar en deuda, vivienda arrendada, no puede cubrir gastos de vivienda con recursos propios y actividad que realiza con mayor frecuencia es jugar video juegos). A pesar de que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) promueve la consolidación de programas que fomenten el bienestar, no existen criterios explícitos que articulen los riesgos de deserción a los que se enfrentan los estudiantes. En cuanto al el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, dentro del documento no se explicita el seguimiento a los casos en riesgo de deserción o la articulación de programas de permanencia estudiantil que tiene la Universidad Santiago de Cali. En el programa académico de fonoaudiología, de acuerdo con lo referido en el PEP sólo se reconoce el Centro de Escritura, Lectura y Oralidad Académica –CELOA como un servicio que busca la retención estudiantil.

De acuerdo con los datos publicados en la página web del portafolio de servicios del Programa de Permanencia Estudiantil y las entrevistas a líderes de servicios se concluye que, la Universidad Santiago de Cali cuenta con estrategias que responden a ocho (8) determinantes de deserción propios de factores individuales, académicos e institucionales. Sin embargo, requiere visibilizar las acciones o fortalecer los servicios que dan respuesta a veintisiete (27) determinantes de riesgo definidos por el Ministerio de Educación Nacional, pues, aparentemente no son contemplados en los programas de acompañamiento.

Citas y referencias

- Arias-Velandia, N., Rincón-Báez, W., & Cruz-Pulido, J. (2018). DESEMPEÑO DE MUJERES Y HOMBRES EN EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL, VIRTUAL Y A DISTANCIA EN COLOMBIA - Women and men performance in face-to-face, virtual and distance higher education in Colombia. *Panorama*, 12(22), 57-69. doi:<http://dx.doi.org/10.15765/pnrm.v12i22.1142>
- Baéz, Ortiz, & Moreno. (2011). Efetividade das estratégias de retenção na universidade: o papel do professor The Effectiveness of College Retention Strategies: The Teacher's Role. *Educación y Educadores*.
- Barefoot. (2009). Higher education's revolving door: confronting the problem student drop out in us colleges and universities.
- Betancourt, E., & Fonseca, R. (s.f.). Derecho a la información y democratización de los medios de comunicación.
- Cabrera, L., Bethencourt, J., Álvarez, P., & González, M. (2006). El problema del abandono de los estudios universitarios. *RELIEVE*, 12(2).
- Castaño, E., Gallón, S., & Gómez, K. y. (enero-junio de 2004). Deserción estudiantil universitaria: una aplicación de modelos de duración. *Lectura de Economía*(60), 39-65.
- Cely, H. (2018). Factores de riesgo asociados a la deserción en la Universidad San Buenaventura sede Bogotá. Universidad San Buenaventura, Bogotá.
- Claes, Johnsson, & Berglund. (2009). Stress and hazardous alcohol use: Associations with early dropout from university. *Scandinavian Journal of Public Health* , 713-719.
- Daza-Orozco, CE.; Cera-Ochoa, RA. (2018). Escritura con estilo: Guía práctica para publicar científicamente (1st ed.). Retrieved from <http://palma.sanmateo.edu.co/index.php/catalogo/series/41-escritura-con-estilo-guia-practica-para-publicar-cientificamente>
- Daza-Orozco, CE. (2015). Investigación y emprendimiento: Experiencias de las Instituciones de Educación Superior Mesa IEST. Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo - CIDE. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4728.3283>
- Enciso, & García. (2014). Relación entre la lecto-escritura, el desempeño académico y la deserción estudiantil. *Redalyc.org*, 10(2).
- Guerrero, & Arango. (2019). La política educativa en torno a la masificación de la educación superior y su relación con el abandono universitario en Colombia. *Revista Histórica De La Educación de Latinoamérica*, 21(32). Obtenido de https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican/article/view/9201
- Himmel, E. (2002). Modelo de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior calidad en la Educación, 97-108.
- Larroucau, T. (junio de 2015). Estudio de los factores determinantes de la deserción en el sistema universitario chileno. *Rev. Est. de Políticas Públicas*, 1-23.
- Lassibille, & Gómez. (2008). Why do higher education students drop out. *Routledge*.
- López, S. (2018). El concepto de Riesgo. *Recursos Naturales y Sociedad*, IV. (R. D. ca, Ed.) Playa Palo de Santa Rita Sur, La paz, México: Revista Digital de Divulgación Científica. doi:10.18846 renaysoc.2018.04.04.01.0003
- Martin, Salazar, & Jiménez. (2019). Un análisis multinomial y predictivo de los factores asociados a la deserción universitaria. *Revista Electrónica Educar*.
- Martínez, S. (2016). La burocracia: elemento de dominación en la obra de Max Weber. *Misión Jurídica* (10).
- Ministerio de Educación Nacional. (1992). Ley 30 de Educación Superior. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional. (2007). Recuperado el 2 de septiembre de 2019, de <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82745.html>
- Ministerio de Educación Nacional. (2008). Análisis de determinantes de la deserción en la educación superior colombiana con base en el SPADIES. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Ministerio de Educación Nacional. (2009). ¿Qué es la educación superior? Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional. (2009). Deserción estudiantil. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Ministerio de Educación Nacional. (2013). Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional. (2015). Guía para la implementación del modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil en Instituciones de Educación Superior. Bogotá: Imprenta nacional de Colombia.
- Ministerio de Educación Nacional. (2017). Plan decenal de educación 2016-2026. Bogotá: AF&M PRODUCCIÓN GRÁFICA S.A.S.
- Ministerio de Educación Nacional. (2017). SNIES. Obtenido de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SPADIES-: <https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212352.html>
- Mogollón, P. (2018). El problema no es solo plata: 42 % de los universitarios deserta. Continúa el paro universitario.
- Norman Acevedo, E. (2019). Rompiendo Barreras – Educación Virtual del Politécnico Grancolombiano. *Panorama*, 12(23), 5. doi:<http://dx.doi.org/10.15765/pnrm.v12i23.1213>
- Oquendo. (2008). Determinantes de la deserción Universitaria en la facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Recuperado el 05 de octubre de 2019, de [https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3740/Borrador_Economia_95\[1\].pdf?sequence=8](https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3740/Borrador_Economia_95[1].pdf?sequence=8)
- Ortiz, R. y. (2014). Acompañamiento pedagógico y su incidencia en el desempeño docente en el centro escolar.
- Salmi, J. (2016). Las universidades deben considerarse enteramente responsables frente al fenómeno de la deserción.
- Sánchez. (2012). Deserción universitaria en estudiantes de una universidad privada de Iquitos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*.
- Spady, W. (1970). Dropouts from Higher education: An interdisciplinary review and synthesis. *interchange*, 64-85.
- Thomas. (2010). Student retention in higher education: the role of institutional habitus. *Journal of Education Policy*, 443-442.
- UNESCO. (2004). Repetition at high cost in Latin America and the Caribbean.
- UNESCO. (2005). Estudio sobre la repitencia y deserción en la educación superior chilena. Chile: Dicrom.
- Universidad Santiago de Cali. (s.f.). Programa de Permanencia Estudiantil. Obtenido de <https://www.usc.edu.co/index.php/portafolio-de-servicio-por-componentes>
- Universidad Santiago de Cali. (2007). Proyecto Educativo Institucional. Cali: Universidad Santiago de Cali.
- Universidad Santiago de Cali. (2014). Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Cali: Universidad Santiago de Cali.

Universidad Santiago de Cali. (2019). Proyecto Educativo del Programa de Fonoaudiología. Cali: Universidad Santiago de Cali.

Winkler, E. (2003). Human Rights Action. The United Nations General Assembly and the Human Rights Council.

42